

PROFESSIONAL TA'LIM YO'NALISHIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN YONG'INLARNI OLDINI OLISHNING ZAMONAVIY USULLARI

*Namangan davlat universiteti o'qituvchisi
Nasriddinov Jasurbek Muxammadjon o'g'li*

Jasurbek3786@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15356082>

Annotatsiya. Professional ta'lim yo'nalishlarida olib boriladigan laboratoriya mashg'ulotlari davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'in xavfini kamaytirish va uni oldini olishning zamonaviy usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda yong'in xavfsizligini ta'minlashda avtomatlashtirilgan yong'in aniqlash va o'chirish tizimlari, xavfli moddalarni to'g'ri saqlash, xodimlar va o'quvchilarning yong'in xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, yong'inga chidamli materiallardan foydalanish kabi chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Annotation. It is dedicated to studying modern methods of reducing and preventing fire hazards that may arise during laboratory training in vocational education. It analyzes measures to ensure fire safety, such as automated fire detection and extinguishing systems, proper storage of hazardous substances, improving the knowledge and skills of employees and students on fire safety, as well as the use of fire-resistant materials.

Аннотация. Он посвящен изучению современных методов снижения и предотвращения пожароопасности, которая может возникнуть во время лабораторных занятий в профессиональном образовании. Анализируются меры по обеспечению пожарной безопасности, такие как автоматизированные системы обнаружения и тушения пожара, правильное хранение опасных веществ, повышение знаний и навыков сотрудников и учащихся по вопросам пожарной безопасности, а также применение огнестойких материалов.

Kalit so'zlar: Kimyoviy moddalar, laboratoriya, yong'in, xavf, kimyoviy moddalarni saqlash, avtomatik yong'inga qarshi tizim.

Keywords: Chemicals, laboratory, fire, danger, chemical storage, automatic fire suppression system.

Ключевые слова: Химикаты, лаборатория, пожар, опасность, хранение химикатов, автоматическая система пожаротушения

Zamonaviy ilm-fan taraqqiyotida laboratoriyalar muhim o'rin egallaydi. Turli ilmiy tadqiqotlar, tajribalar va tahlillar aynan shu joylarda olib boriladi. Biroq, laboratoriya muhitida xavfsizlikni ta'minlash, ayniqsa yong'in xavfini oldini olish, har doim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kimyoviy moddalar, elektr jihozlari va boshqa omillar laboratoriyalarda yong'in chiqish xavfini oshiradi. Shu sababli, yong'inning oldini olish bo'yicha choralarni bilish va ularga qat'iy amal qilish har bir xodim va talabaning uchun muhim vazifadir.

Ilmiy-tadqiqot ishlari, tibbiyot, kimyo, biologiya va boshqa sohalarda laboratoriya xonalari muhim rol o'ynaydi. Biroq bu xonalarda turli kimyoviy moddalar, elektr asbob-uskunalar, yonuvchi materiallarning mavjudligi yong'in

xavfini oshiradi. Shuning uchun laboratoriyalarda yong'in xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifalardan biridir.

Bugungi kunda laboratoriya xonalarida ishlash mobaynida yong'in xavfsizligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Chunki yong'in bog'liq baxtsiz hodisalarning talofatlari achinarli va keng ko'lamli hisoblanadi

Insonlar yer kurrasidagi barcha turlar (jonzorlar) orasida, olovni boshqarish, undan foydalana olish buyicha noyob qobiliyatga ega. Ushbu qobiliyatdan kelib chiqqan holda, olov insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanishida juda katta rol o'ynadi. Insonlarning ilmiy va texnologik yutuqlari, shuningdek, ularning kundalik hayoti olovning boshqarilishiga, ishlatilishiga bog'liq. Olov ovqatni pishirish, uylarni isitish, dvigatellarni ishga tushirish, metallarni eritib yuborish, elektr energiyasini ishlab chiqarish va har qanday ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun ishlatiladi. Yong'in tabiatda inson hayot faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Yong'in moddaning o'zi emas, balki issiqlik va yorug'lik shaklida energiya ishlab chiqarish uchun turli xil moddaning reaksiyasini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, nazoratsiz bo'lsa, halokatli bo'lishi xar xildagi katta yong'inlarni keltirib chiqarishi mumkin, ammo u ko'p foydali ishlarga ham xizmat qiladi.

Yong'in - bu nazorat qilib, bo'lmaydigan hodisa bo'lib, bebaho moddiy va madaniy boyliklarni bir daqiqada yo'q qiluvchi, atrof-muhitni izdan chiqaruvchi ofat ayniqsa, u fuqarolarning joniga kulfat keltiruvchi favquloddagi vaziyatdir. Yong'inning kelib chiqishi uch omilning bir vaqtda, bir joyda duch kelishining oqibatidir, ya'ni:

- yonuvchan moddani (neft, qog'oz, yog'och va boshqalar):
- havo harorati (issiqlik),
- uchqun-alanga (gugurt, uchqun, elektr simining qisqa tutashuvi)[3].

Laboratoriya xonalarda yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi zamonaviy usullarni qo'llash maqsadga muvofiq.

1. Avtomatlashtirilgan yong'in aniqlash va ogohlantirish tizimlari.

Bugungi kunda ko'plab zamonaviy laboratoriyalarda yong'inni dastlabki bosqichida aniqlashga qodir detektorlar va sensorlar o'rnatiladi. Ular tutun, harorat yoki gaz chiqindilarini aniqlab, markaziy boshqaruv tizimiga signal yuboradi. Bu esa yong'in tarqalishidan oldin chora ko'rishga imkon yaratadi.

2. Yong'inga qarshi avtomatik o'chirish tizimlari.

Zamonaviy laboratoriyalarda suv purkagich tizimlari (sprinkler), ko'pik va inert gaz asosidagi avtomatik yong'in o'chirish tizimlari keng qo'llanilmoqda. Xususan, elektr asboblari ko'p ishlatiladigan laboratoriyalarda suv emas, balki CO₂ yoki inert gazlardan foydalaniladi, bu asbob-uskunalarga zarar yetkazmaydi.

3. Kimyoviy moddalarning xavfsiz saqlanishi.

Zaharli, portlovchi va tez yonuvchi kimyoviy moddalar maxsus xavfsiz konteynerlarda, belgilangan haroratda va alohida ventilyatsiya tizimi bilan ta'minlangan joylarda saqlanishi kerak. Shuningdek, ularni belgilangan miqdordan oshirmay saqlash ham muhimdir.

4. Xodimlar xavfsizlik bo'yicha doimiy o'qitilishi.

Yong'in xavfsizligini ta'minlashda inson omili muhim rol o'ynaydi. Laboratoriya xodimlari yong'in yuzaga kelganda qanday harakat qilish, yong'in

o‘chirish moslamalaridan qanday foydalanish, evakuatsiya tartibi haqida doimiy ravishda malaka oshirishlari lozim.

5. Videokuzatuv va aqlli monitoring tizimlari.

Zamonaviy videokuzatuv kameralar va aqlli monitoring tizimlari orqali laboratoriya ichidagi harakatlar real vaqt rejimida kuzatilib, xavfli vaziyatlar oldindan aniqlanishi mumkin. Bu esa yong‘in xavfining oldini olishda samarali vosita hisoblanadi.

6. Materiallar va jihozlar tanlovida yong‘inbardoshlikka e‘tibor.

Laboratoriyada ishlatiladigan mebellar, qurilmalar, kabel va boshqa materiallar yong‘inga chidamli bo‘lishi zarur. Bu yong‘in tarqalish tezligini kamaytiradi va o‘chirishni osonlashtiradi.

O‘quv laboratoriya xonalarda kimyoviy moddalarni saqlash bo‘yicha quyidagi talablar qo‘yiladi:

1.1-jadval. Kimyoviy moddalarni saqlash bo‘yicha jadval

Modda turi	Saqlash sharoiti	Saqlash idishi	Maxsus belgilanish
Yonuvchan suyuqliklar	Sovuq, shamollatilgan, olovdan yiroq joyda	Yopiq metall yoki maxsus shisha idish	Qizil rangli belgilar bilan
Kislotali moddalar	Metall bilan aloqasiz, salqin va quruq joyda	Plastmassa yoki maxsus shisha idish	Ehtiyot belgisi ("Zaharli")
Ishqorli moddalar	Namlikdan himoyalangan, salqin joyda	Plastmassa yoki seramika idish	Sariq rangli belgilar bilan
Oksidlovchi moddalar	Yonuvchan moddalar va metallardan alohida	Shisha idish, yaxshi yopilgan	Oq rangli belgilar bilan
Zaharli gazlar	Maxsus gaz ballonlarida, ventilyatsiyali joyda	Metall (rangli belgili) ballon	"Zaharli gaz" belgisi
Portlovchi moddalar	To‘liq xavfsiz sharoitda, faqat maxsus joyda	Mustahkam yopiladigan konteyner	"Portlash xavfi" belgisi
Suv bilan reaksiyaga kirishuvchilar	Quruq va havo namligidan himoyalangan joyda	Yopiq idishda, gel paketlar bilan	"Suv bilan reaksiya" belgisi

Zamonaviy avtomatik yong'inga qarshi tizim - bu korxonada kerakli yong'in xavfsizligini ta'minlashga yordam beradigan uskunalar majmuasi.

Zamonaviy avtomatlashtirilgan vositalar dastlabki bosqichda olovni aniqlash va olovni katta hududga tarqatishdan oldin uni yo'q qilish kerakligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Avtomatlashtirilgan yong'inga qarshi tizimlar keng va turli ob'ektlarda qo'llaniladi.

Ularni o'rnatish va ulardan foydalanish zaruriyati va tartibi maxsus normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yong'in xavfsizligi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 2020-yil 20-oktabrdagi 649-sonli qarorining 16-bobida "Avtomatik yong'inni o'chirish qurilmalariga qo'yiladigan talablar" ko'rsatib o'tilgan. Avtomatik yong'inga qarshi vositalar boshqa yong'inga qarshi vositalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

- yong'in boshlanishiga tezkor javob berish imkoniyati;
- yong'inni o'chirish uchun turli moddalar ishlatilishi mumkin;
- yong'in o'chirish tizimini ishga tushirish uchun insonning mavjudligi majburiy emas;
- turli darajadagi murakkablikning yong'in o'choqlariga qarshi kurashning yuqori samaradorligi;
- yong'in signallari bilan yaxshi ishlashligi

Ushbu avtomatik tizimni keng o'rgangan holda ilmiy tadqiqotlarni olib borish orqali yurtimizda yong'inni oldini olishning zamonaviy usullarini tadbiq etish zamon talabi bo'lib, qolmoqda.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarni amalda joriy etish har bir soxada muhim ahamiyat kasb etmoqda, shuni chuqur anglagan holda respublikamizdagi korxonalar, tashkilotlarda, omborlarda, turar joy binolarida zamonaviy yong'inga qarshi tizimlarni keng qo'llash orqali o'z hayotimizni yaqinlarimizni mol-mulkimizni asrashning maqbul yo'lidan yurgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Qudratov va boshqalar "Hayotiy faoliyat xavfsizligi" ma'ruza kursi Toshkent "Alochi" 2005 174-185 b
2. A.Qurbonov "Binoning o'tga chidamliligi" kurs loyihasi Namangan 2018
3. I.Nigmatov, M.Tojiyev "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" Toshkent «Iqtisodmoliya» 2011 102-105 b
4. Russ Botting "The Impact of Post-Earthquake Fire on the Urban Environment" Fire Engineering Research Report June 1998 14-25 b
5. <https://pnsn.org/outreach/earthquakehazards/fire>
6. <https://topex.ucsd.edu/es10/es10.1997/lectures/lecture20/secs.with.pics/no-de10.html>
7. <http://www.faymakine.com.tr/Default.asp?P=0&L=7&K=0&K1=19>
8. Masharipov R.R. "Hayotiy faoliyat xavfsizligi (Yong'in xavfsizligi)" Uslubiy qo'llanma Toshkent 2011 37-42 b
9. Turagalov , T. D. ., & Nasriddinov , N. J. M. o'g'li. (2022). ZAMONAVIY YONG'IN O'CHIRISH AVTOMATIK TIZIMLARINING AHAMIYATI VA MUAMMOLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 705–709. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/2306>

10. Nasriddinov Jasurbek Muxammadjon o'g'li. (2022). SANOAT KORXONA3.LARIDAN CHIQAYOTGAN ZARARLI MODDALARNI SABABLARI VA YECHIMLARI. Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferentsiya materiallari , 1 (3), 144 149. <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/597> dan olindi

11. Nasriddinov Jasurbek Muxammadjon o'g'li, Qodirov Diyorbek Bo'ltak o'g'li, MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH “Hodimlarni shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish tartibi” jild. 3-son 29 (2023-yil) <https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/9270>